

BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QISH DARSLARIDA TOPISHMOQLARNI O‘QITISH USLUBIYOTI

Shomirzayeva Gulasal Xuramovna

Termiz shahar 18-umumta’lim maktabi o‘qituvchisi

Xalq og‘zaki ijodining keng tarqalgan turlaridan biri topishmoqdir. Topishmoq yoki chistopda ma’lum bir hodisa yo narsaning belgisi, sifati va xususiyati atayin ochiq emas, balki ramz va ishora bilan aytiladi. O‘quvchi o‘sha ramz va ishora asosida topishmoqda yashiringan hodisa va narsa – buyumni topadi. Bu topishmoq topuvchilardan juda kata kuzatuvchanglikni talab qiladi, tinglovchi yoki kitobxon ham juda kuzatuvchang bo‘lishi va esda tutish kuchiga ega bo‘lishi lozim. Topishmoq odatda bolalarga atalgan bo‘ladi. U bolalarni hayot hodisalari va narsa-buyumlarni yaxshi kuzatishga o‘rgatadi, ularning xotirasini mustahkamlaydi, tafakkurini kengaytiradi.

Topishmoq xalq og‘zaki ijodining eng qadimgi boy janglaridan biridir. Topishmoqlar odatda xalqning urf-odatlarini, hamda axloqiy estetik qarashlarini o‘zida mujassamlashtirgan bo‘ladi. Topishmoqda narsaning bir necha xil belgilari yashirin, sirli holda beriladi va bir topishmoqning zamirida topilishi lozim bo‘lgan bir ma’no va « kim?», “ nima?”, so‘roqlarida yashirin javob yotadi. O‘quvchi shu so‘roqlarga qarab, topishmoqda yashiringan narsani topishga harakat qiladi. Ayniqsa, bolalar topishmoqdagi jumboqni bilishga, uni topishga juda qiziqadilar.

Ko‘p asrlik xalq donishmandlarining durdonalari- topishmoqlar inson idroki, kuzatuvchangligi, poetik tasavvur qobiliyatini o‘stiruvchi aqlning quvnoq o‘yini, manaviy dam olish vositasigina bo‘lib qolmay, ajdodlarimizning ruhiy olami, tarixiy o‘tmishini bilishda kalit vazifasini ham o‘taydi. Ular tarixiy madaniyatning bebaho hujjatlaridir. Ushbu munosabat bilan A. N. Tolstoy shunday deb yozgan edi: “ Og‘zaki adabiyotni xalq ko‘ngilxushligining mevasigina o‘ylash xato. U xalqning aqli va vijdonidir. U xalqning sobit ma’naviy qiyofasi va tarixiy xotirasidir”. Haqiqatdan qadimda xalq topishmoqlari hozirgidan o‘zgacha ahamiyatga ega

bo‘lgan. Biz topishmoqlarning yaratilishi, uning obrozlari ko‘pgina hollarda mifalogiya, qodimiy hayot tarzi bilan bog‘liqligiga ishonamiz.

Topishmoqlar mavzusi tabiat va kundalik hayotda uchrab turadigan aniq hodisa va narsalardan iborat bo‘ladi. Odatda topilishi lozim bo‘lgan narsa yoki hodisaning biror belgisi taqqoslash yo‘li bilan obrazli ifodalanadi. Masalan, «Yer tagida oltiq qoziq, u hammaga bo‘lar oziq» (sabzi). Bu topishmoqda sabzining tus jihatidan oltin rangiga yaqinligi, shaklan qoziqqa o‘xshashligi, uning tuproq ostida bitishi va tanovvul qilish mumkinligi eslatiladi.

“ Pak-pakna bo‘yi bor, yetti qavat to‘ni bor”, topishmog‘ida pak-pakana bo‘yi kabi belgilar piyoz ekanligini ko‘rsatib turiladi.” Dum-dumalog‘, jajji oy, chiqarib yesang g‘ich-g‘ich moy,” topishmog‘idagi dum-dumalog‘, chaqsang g‘ich-g‘ich moy kabi belgilar uning yong‘oq ekanligiga ishoradir.

Bazi topishmoqlar narsaning bajaradigan vazifasiga, xarakatiga, uning nimadan yoki qanday ishlanganligiga qarab shu xususiyatlar asosida yaratilishi ham mumkin ekan:

“ Qo‘li yo‘q, oyog‘i yo‘q uy poylar”, (qulf).

Topishmoqlar ko‘proq istiora asosiga qurilgan bo‘lishi mumkin: “ Bir otasi, bir onasi, necha yuz ming bolasi” (quyosh, oy, yulduzlar).

Ajoyib istioralar, yorqin qiyoslashlar, obrazli ifodalar bilan jilovlvngan o‘zbek topishmoqlari qadimiy quyoshli o‘zbek yerining jozibasi va o‘ziga xosligini tasvirlabgina qolmay, falklor asarlari silsilasida ulkan estetik qimmatini bilan xalq manaviy duyosi taraqqiyotining xazinasini sifatida bizning kunlarimizda ham jamiyatimiz yaxlit madaniy xayotning muhim tarmog‘i bo‘lib qolmoqda.

Mubolag‘a yo‘li bilan yaratilgan topishmoqlar ham anchagina: “bir chuqirda ming chuqur” (angishvona). “ o‘zi bir qarich, soqoli ming qarich” (ip igna).

Bazi topishmoqlar so‘zlarning oxangdosh bo‘lib kelishiga asoslanadi: « Zuv-zuv borar, zuv-zuv kelar”, doston o‘qir, g‘alvir to‘qir” (ari). “ Osti tosh, usti tosh, o‘rtasida jonli bosh “ (toshbaqa).

Shubhasiz, qadimiy, ko‘p asrlik tarixga ega bo‘lgan xalq topishmoqlarining ildizlar insoniyat jamiyat taraqqiyotning ilk bosqichlariga borib taqaladi. Qadimiy

topishmoqlarning asosida insonning dunyoni bilishga, tabiat sirlarini tushuntirishga bo‘lgan intilishlari yotadi. Insonning tinib tinchimas aqli momaqaldiroq, yashin yomg‘ir, yulduzli osmon kabi ko‘plab narsa va voqelikni badiiy obrazlarda tasvirlangan. Asrlar o‘tavergan, keksa avlodlar hayotiy muhim hissoblangan sirli, shartli nutqlarni, bilimni yosh avlodga meros qoldirivergan. Ammo asta - sekin topishmoqlar o‘zining dastlabki xususiyatlarini, sodda ko‘rinishlarini o‘zgartirib, o‘zgacha xarakter kasb etgan. O‘zbek ertaklarida ko‘pincha topishmoq inson donoligining sinash vositasi bo‘lib keladi, uning yechimi og‘ir damlarda qahramon hayotini saqlab qoladi.

Bora-bora topishmoqlarning vazifasi o‘zgarib, u ko‘proq so‘z o‘yinining badiiy shakliga aylanadi. Ularning ko‘ngilxushlik hususiyatlari quydagi o‘zbek topishmog‘ida shunday ifodalangan

O‘yin, o‘yin, o‘yinim,

Ko‘ngil ochar tuyunim.

Topishmoqlar hozir ham xalq ijodida ko‘ngilxushlik vositasigina emas, balki bolalar idrokini, zehni o‘stirishda o‘ziga xos tarbiya maktabi sifatida yashab kelmoqda. Hozir ham o‘zlarining sevimli o‘yin joylarida, sersoya qayrag‘och yoki keksa yong‘oq daraxti tagida bir-biriga topishmoq aytayotgan bolalarni tez-tez uchratish mumkin. Topishmoqchi uni yechayotgandan, agar u topishmoqning javobini topa olmasa arziyas narsani emas, balki uning hakarmi yoki butun mamlakatini talab qilish huquqiga ega. Bunday hollarda topishmoqni yecha olmagan: « shakar berdim », yani yengildim, deydi. Garchi bu oddiy o‘yin bo‘lsada mag‘lub o‘z shahrini osonlikcha bermaydi, g‘olib esa albatta uning tug‘ilgan shahrini talab qiladi. Manashu shart o‘quvchini jiddiy o‘ylashga, topqirlikka majbur qiladi.

Boshlang‘ich sinflar o‘qish darslarida topishmoqlarni o‘qitish jarayoniga ijodiy munosabat bilan yondoshish kerak. Buning uchun o‘qituvchi mazkur mavzuni keng bilishi, darslikka kirmagan mavzuga oid ma’lumotlar bilan ham yaxshi qurollangan bo‘lishi kerak. Bu darsning qiziqarli chiqishiga o‘quvchilarda mazkur mavzuga bo‘lgan ijobiy munosabatlari yanada ortishiga erishish mumkin.